

SURXONDARYO VILOYATINING TABIIY RESURS SALOHIYATI SANOATNI RIVOJLANTIRISH OMILI SIFATIDA

Ergasheva Ozoda Hamzayevna

Termiz davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15590991>

***Annotatsiya.** Surxondaryo viloyati mamlakatimizning eng chekka janubiy qismida joylashgan va ushbu viloyat mamlakatimizda tabiiy resurslar bilan eng yaxshi ta’minlangan viloyatlardan biri hisoblanadi. Surxondaryo viloyati tabiiy resurslar jumladan foydali qazilmalarning ham turli-tumanligi bo’yicha alohida ajralib turadi, ushbu viloyatda turli xil rudalardan tortib neft-gaz konlari, toshko’mir va mamlakatimizdagi eng yirik osh tuzi koni ham joylashgan. Ushbu maqolada viloyatning tabiiy resurslari viloyatda sanoatni rivojlanishidagi o’rni haqida batafsil tahlil etilgan.*

***Kalit so’zlar:** tabiiy resurs, sanoat, yoqlig’i, toshko’mir, neft va gaz.*

***Abstract.** Surkhondarya region is located in the southernmost part of our country and is one of the regions best endowed with natural resources in our country. Surkhondarya region is distinguished by its diversity of natural resources, including minerals, from various ores to oil and gas deposits, coal and the largest salt deposit in our country. This article provides a detailed analysis of the role of the region's natural resources in the development of industry in the region.*

***Keywords:** natural resource, industry, resource, coal, oil and gas.*

Mamlakatimizning eng janubida joylashgan Surxondaryo viloyati 1941-yil 6-martda tashkil etilgan. Uning maydoni 20,1 ming kv. km bo’lib, O‘zbekiston Respublikasi jami hududining 4,5 foiziga teng. Viloyatda, 2024yil 1-yanvar ma’lumotlari bo’yicha 2928 ming kishi yoki mamlakat aholisining 7,8 foizi istiqomat qiladi. Bundan ko’rinadiki, mintaqaning demografik salohiyati uning maydoniga nisbatan 1,7 marta yuqori. Ma’muriy jihatdan Surxondaryo viloyati 14 ta qishloq tumani, 8 ta shahar va 112 ta shaharchalar 859 ta qishloq aholi punktidan iborat (2024y-1-yanvar). Viloyatning dastlab tashkil etilgan (1926-yil) qishloq tumanlari Denov, Sariosiyo, Termiz va Sherobod, eng so’nggisi esa 1992-yilda tarkib topgan Bandixon tumani sanaladi. Bandixon tumani keyinchalik tugatilib boshqa tumanlarga qo’shib yuborilgan va 2020-yilga kelib qayta tashkil etilgan. Maydoni bo’yicha eng kattalari - Sariosiyo va Boysun, eng kichigi Angor (atigi 0,39 ming kv. km); ular orasidagi farq 10 barobarga yaqin. Umuman olganda, Boysun, Sariosiyo, Sherobod va Qumqo’rg’on tumanlari birgalikda 12,6 ming kv.km yoki viloyat maydonining 62,6 foizni egallaydi.

Surxondaryo O‘zbekistonning eng janubida, Amudaryoning o’ng qirg’og’ida, Hisor tog’ining janubiy etaklarida joylashgan. O‘zbekiston Respublikasi doirasida u shimolda Qashqadaryo viloyati bilan, geosiyosiy miqyosida esa g’arbda Turkmaniston, sharqda Tojikiston va janubda Afg’oniston davlatlari bilan chegaradosh. Mamlakatimizda faqat Toshkent va Surxondaryo viloyatlari 3 tadan davlatlar bilan tutash, biroq bunday siyosiy geografik o’rin, geosiyosiy vaziyat Surxondaryo viloyati uchun o’zgacha xususiyat kasb etadi.

Surxondaryo hududining taxminan 70 foiz maydoni tog’liklardan iborat (Hisor, eng baland nuqtasi 4643 m; Ko’hitang va b.). Tabiiy geografik jihatdan u faqat janub tomonga

“ochiq”, xolos; qolgan uch tomondan tog‘lar bilan o‘ralgan. Bunday yer ustining tuzilishi, orografik vaziyat mintaqa iqlimining shakllanishiga katta ta’sir ko‘rsatadi. Iqlimi–quruq, issiq, yog‘in-sochin miqdori o‘rtacha 130-180 mm, tog‘ yon bag‘irlarida 600 mm gacha yetadi. Harorat respublika bo‘yicha eng yuqori, vegetatsiya davri uzoq. Agroiqlimiy sharoitlar sug‘orma dehqonchilikni taqozo etadi. Mamlakatimizning boshqa hududlaridan farqi - bu yerda subtropik xo‘jalik yaxshi rivojlangan.

Surxondaryo viloyati O‘zbekistonning eng janubiy qismidagi Sherobod-Surxon vodiysining tekislik qismlarini egallaydi, Surxondaryo viloyat g‘arbda Kelif-Sherobod-Sariqamish past tog‘lari va Surxon tog‘lari, shimoli-sharqida Hisor tizmasining janubiy yonbag‘ri, sharqda esa Bobotog‘ning g‘arbiy yonbag‘irlarining quyi qismi bilan o‘ralgan. Uning janubiy chegarasi esa Amudaryo orqali o‘tadi.

Surxondaryo viloyati mamlakatimizda tabiiy resurslar bilan eng yaxshi ta‘minlangan viloyatlardan biri hisoblanadi. Jumladan viloyat suv, iqlimiy, biologik va mineral resurslar bilan yaxshi ta‘minlangan hudud hisoblanadi.

Surxondaryo viloyati yirik mineral - xom ashyo salohiyatiga ega; toshko‘mir (Sharq‘un, Boysun), neft (Xavdog‘, Kakaydi, Uchqizil, Mirshodi, Jaloir va b.), polimetall rudalar (Xonjiza, Chaqchar), osh tuzi (Xo‘jaikon), stronsiy (Sherobod), ohaktosh (Sherobod), turli xil qurilish materiallari xom ashyosi (Sayrob, Beshbuloq va b.) kabilar muhim ahamiyatga ega. Jumladan Boysun tumanida ochilgan Mustaqillikning 25 yilligi gaz koni katta istiqbolga ega ekanligini ko‘rish mumkin. Ayni vaqtda, mintaqada xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlikda (Malayziya, Yaponiya va b.) geologik qidiruv ishlari ham olib borilmoqda. Asosiy maqsad - yangi neft va gaz konlarini topishdan iborat.

Surxondaryo viloyatdagi bunday qulay iqlimiy sharoit subtropik o‘simliklarni o‘stirish, ingichka tolali paxta shakarqamish kabi issiqsevar o‘simliklar ekishga imkon beradi. Viloyat mamlakatimizda yetishtirilayotgan ingichka tolali paxtaning 70 foizidan ko‘proq qismini yetkazib beradi. Viloyatda turli xil meva va poliz ekinlari ham boshqa viloyatlarga nisbatan ancha oldin pishib yetiladi va natijada eksport qilish imkoniyati yanada ortadi. Bularning barchasi viloyatning iqlimiy resurslar bilan yaxshi ta‘minlanganligi evazigadir.

Viloyat hududida eng muhim tabiiy resurslardan yana biri bu yer osti suvlaridir. Hidrogeologlarning ma‘lumotiga ko‘ra Surxondaryo va Sherobod artezian havzasidan faqat neogen yotqiziqlari orasidagina katta suv zahiralari bor. Viloyatdagi faqat antropogen jinslari orasidagi suvlardan foydalanilsa, qo‘shimcha yana 30 ming gektar yerni sug‘orish mumkin. Lekin bu yer osti suvlaridan hozircha kam foydalanilmoqda. Faqat Jayronxona, Kakaydi, Lalmikor kabi joylarda qazilgan mineral-termik suvlardan davolashda foydalanilmoqda.

Surxondaryo viloyati respublika hududiy mehnat taqsimotida o‘zining agrosanoat majmuasi, xususan, paxta va g‘alla yetishtirish, sabzavotchilik, chorvachilik mahsulotlari bilan ajralib turadi. Shuningdek, bu viloyatda farmatsevtika sanoati tarmoqlari ham rivojlanib bormoqda. Surxondaryo viloyati eng tog‘li viloyat bo‘lganligi uchun tog‘larda juda ko‘plab dorivor o‘simliklar o‘sadi. Buning natijasida viloyatda Termizfarm va Boysunfarm kichik erkin iqtisodiy zonalar shakllangan.

Surxondaryo viloyati sanoat mahsulotlarining ulushi bo‘yicha respublikada oxirgi o‘rinlarda turadi. Lekin so‘ngi yillarda viloyatda mavjud tabiiy resurslar hisobiga sanoat rivojlanib bormoqda. Surxondaryo viloyatining yuqori tabiiy resurs slohiyati tufayli bir qancha shahar va tumanlarida yirik zavodlar va korxonalar shakllandi jumladan: Boysun va Sharq‘unda toshko‘mir qazib chiqarish, Sherobodda mamlakatdagi eng yirik osh tuzi koni va uni

qayta ishlash, Jarqo‘rg‘onda neftni qayta ishlash, Sherobod va Jarqo‘rg‘onda siment zavodlari, Denov, Sho‘rchi va Termizda yirik oziq-ovqat zavodlari, Boysunda juda katta istiqbolga ega deb hisoblanayotgan M25 gaz koni, Sariosiyoda polimetall rudalar qazib olish va boshqa sanoat korxonalarini asosan viloyatning boy tabiiy resurslari hisobiga ishlab kelmoqda.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki Surxondaryo viloyatining iqtisodiy va siyosiy geografik o‘rni uning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi uchun uncha qulay emas, tabiiy-resurs salohiyatini esa ijobiy baholash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Baratov P. O‘zbekiston tabiiy geografiyasi. –T., O‘qituvchi, 1996.
2. Hasanov I., G‘ulomov P.N. O‘zbekiston tabiiy geografiyasi (1-qism). O‘quv qo‘llanma.-T.: O‘qituvchi, 2007.
3. Hasanov I., G‘ulomov P.N., Qayumov A. O‘zbekiston tabiiy geografiyasi (2-qism). O‘quv qo‘llanma.-T.: Universitet, 2010.
4. Soliyev A. O‘zbekiston geografiyasi.-T.:Universitet, 2014.
5. Mo‘minov A. va boshqalar. O‘zbekiston tabiiy geografiyasi. -T.: O‘qituvchi, 1984.
6. Hasanov I.A., G‘ulomov P.N. O‘rta Osiyo tabiiy geografiyasi.-T.: Universitet, 2002.